

ANÁLISE BIOMECÂNICA DO EXERCÍCIO LEVANTAMENTO TERRA COM DIFERENTES INTENSIDADES DE CARGA: UM ESTUDO DE CASO

Flander Diego de Souza
Pós Graduação Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7789-3917

Frederico B. Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Fernando Nazario de Resende
Pós Graduação Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0400-9275

Romeu Paulo Martins Silva
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-8368-158X

Eduardo Paul Chacur
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-9252-6944

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo - O levantamento terra é um exercício amplamente utilizado para o desenvolvimento de força muscular, com benefícios comprovados para a estabilidade e funcionalidade do tronco e membros inferiores. O objetivo deste estudo foi analisar a ativação muscular e as variáveis cinemáticas durante o levantamento terra em diferentes intensidades de carga. Um estudo de caso envolvendo uma voluntária saudável e fisicamente ativa, avaliando as respostas eletromiográficas e cinemáticas com cargas de 70% e 90% da contração isométrica voluntária máxima (CIVM). A coleta de dados foi realizada com eletromiografia de superfície e análise de movimento por meio do KINOVEA®. Os resultados indicaram que os músculos vasto lateral, vasto medial e glúteo máximo apresentaram uma ativação significativa, superior a 50% do RMS máximo. Verificou-se que o aumento da carga reduziu o deslocamento e a velocidade vertical da barra, além de prolongar a fase excêntrica do movimento. Conclui-se que o levantamento terra é eficaz para o recrutamento muscular, destacando-se como uma estratégia relevante para aprimorar a força e desempenho. Este estudo contribui para a compreensão das respostas musculares em diferentes intensidades, oferecendo *perspectivas* valiosas para otimizar programas de treinamento de força e promover a prescrição de exercícios mais seguros e eficazes.

Palavras-Chave - Biomecânica, Eletromiografia, Levantamento Terra

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE DEADLIFT EXERCISE WITH DIFFERENT LOAD INTENSITIES: A CASE STUDY

Abstract - The deadlift is a widely used exercise for developing muscle strength, with proven benefits for the stability and functionality of the trunk and lower limbs. The aim of this study was to analyze muscle activation and kinematic variables during the deadlift at different load intensities. A case study was conducted involving a healthy

and physically active female participant, assessing electromyographic and kinematic responses with loads of 70% and 90% of the maximum voluntary isometric contraction (MVIC). Data collection was performed using surface electromyography and motion analysis through KINOVEA®. The results indicated that the vastus lateralis, vastus medialis and gluteus maximus muscles showed significant activation, exceeding 50% of the maximum RMS. It was observed that increasing the load reduced the vertical displacement and velocity of the bar, as well as prolonged the eccentric phase of the movement. It was concluded that the deadlift is effective for muscle recruitment, standing out as a relevant strategy to enhance strength and performance. This study contributes to the understanding of muscle responses at different intensities, offering valuable insights to optimize strength training programs and promote safer and more effective exercise prescriptions.

Keywords - Biomechanics, Electromyography, Deadlift.

I. INTRODUÇÃO

O levantamento de peso tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos e inclui exercícios como o agachamento, supino e levantamento terra [1]. Em particular, o levantamento terra (LT) é utilizado como um exercício de fortalecimento em programas de treinamento de força voltados para atletas recreativos, com o objetivo de aprimorar a força dos membros inferiores, quadril, membros superiores e tronco [2]. A integração de ações isométricas e dinâmicas em diversos grandes grupos musculares evidencia o grande potencial do levantamento terra para promover adaptações fisiológicas [3].

Sob a perspectiva biomecânica, o levantamento terra é um exercício multifacetado que requer a ativação coordenada de vários grupos musculares, como os músculos do quadril, joelho e tronco, incluindo o glúteo máximo, vasto lateral, vasto medial e os eretores da espinha [4]. A execução adequada deste

exercício depende de uma técnica correta, que garante não só a maximização do recrutamento muscular, mas também a minimização do risco de lesões.

Pesquisas indicam que uma biomecânica adequada ao executar o levantamento terra é crucial para minimizar a sobrecarga nas articulações e evitar lesões na região lombar [5]. A segurança desse exercício é garantida por seu potencial de desenvolver força de maneira equilibrada e funcional, ajudando a prevenir desequilíbrios musculares e a melhorar a estabilidade das articulações [6]. A prática regular desse exercício tem mostrado benefícios no envolvimento coordenado de múltiplos grupos musculares ao longo de todo o movimento [7].

O objetivo deste estudo é realizar uma análise eletromiográfica (EMG) e cinemática do levantamento terra, com foco no recrutamento muscular e nas variáveis de desempenho em diferentes intensidades de carga. A proposta é investigar como a modificação da carga influencia o recrutamento muscular e as características de movimento durante a execução do levantamento terra, visando identificar as melhores estratégias para maximizar o desempenho e a segurança durante o exercício.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso descritivo envolvendo uma única voluntária, do sexo feminino, com mais de 18 anos, fisicamente ativa, saudável e com experiência prévia no exercício levantamento terra. Para tal, a identificação dos pontos anatômicos e fixação dos eletrodos foi realizada conforme SENIAM (*Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles*), sendo realizada a tricotomia local e limpeza com álcool e gaze. Foi utilizado um eletromiógrafo EMG System® (sEMG). Os eletrodos de superfície foram fixados nos músculos vasto lateral (VL), vasto medial (VM) e glúteo máximo (GM), e estabilizados com esparadrapo.

O sEMG de todos os músculos analisados foram normalizado individualmente a partir de uma contração isométrica voluntária máxima (CIVM), usando uma célula de carga, acoplada a um cabo, fixo perpendicularmente a uma plataforma. Após um aquecimento livre de 5 minutos, e um intervalo de 2 minutos, a participante foi submetida a uma CIVM, no exercício específico, para estabelecer a carga máxima pela dinamometria, em seguida, foram realizadas duas coletas, sendo a primeira o maior número de repetições até a falha concêntrica com 70% da carga máxima e a segunda com 90% da carga máxima.

Para a captura das imagens e análise cinemática, foi colocada uma câmera GoPro® configurada em 160 fps, fixa em um tripé a uma distância de 1,5 metros da extremidade da barra, e a uma altura de 35 cm. Um dispositivo reflexivo foi fixado na extremidade da barra para realização nas análises de deslocamento e velocidade vertical. Posteriormente, as imagens foram calibradas e analisadas pelo software KINOVEA®.

III. RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os valores de RMS, frequência central, frequência mediana e carga máxima (dinamometria) obtidos durante a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) no exercício Levantamento Terra, para cada um dos músculos analisados.

Tabela 1. Contração isométrica voluntária máxima (CIVM) do Levantamento Terra

Músculo	RMS (100%)	Frequência Central (Hz)	Frequência Mediana (Hz)
Glúteo Máximo	58.81	46.02	47.48
Vasto Medial	20.81	81.05	90.33
Vasto Lateral	36.13	91.19	90.85
Carga Máxima (Kgf)	110.42		

A Tabela 2 apresenta os valores de RMS (%), frequência central (Hz) e frequência mediana (Hz) obtidos durante o exercício Levantamento Terra realizado com 70% e 90% da carga máxima, para os músculos analisados.

Tabela 2. Levantamento Terra realizado com 70% e 90% da carga máxima

Músculo	RMS 70%	RMS 90%	Freq. Central 70%	Freq. Central 90%	Freq. Med. 70%	Freq. Med. 90%
Glúteo Máximo	52.26	85.86	60.55	50.78	60.55	56.64
Vasto Medial	54.29	74.27	87.89	77.15	84.96	80.08
Vasto Lateral	55.38	67.98	87.89	66.41	73.24	85.94

Os resultados mostram diferenças claras entre o Levantamento Terra realizado com 70% (80 kg) e 90% (100 kg) da carga máxima. Com 70%, foram realizadas 14 repetições máximas (RM), apresentando menor RMS e maior frequência central e mediana. Já com 90%, apenas 7 (RM) foram alcançadas, com aumento significativo do RMS, especialmente no glúteo máximo, e redução das frequências, indicando maior ativação muscular.

A Tabela 3 apresenta os valores obtidos na análise cinemática do deslocamento vertical da barra, incluindo o deslocamento nas fases concêntrica e excêntrica, durante o exercício Levantamento Terra realizado com 70% e 90% da contração isométrica voluntária máxima (CIVM), para cada um dos músculos analisados.

Tabela 3. Análise cinemática do Levantamento Terra

Parâmetro	70% da CIVM	90% da CIVM
Deslocamento Vertical da Barra (cm)	52,21 ± 1,59	49,64 ± 1,03
Velocidade Vertical da Barra (m/s)	0,74 ± 0,05	0,35 ± 0,06
Fase Concêntrica		
Velocidade Vertical da Barra (m/s)	0,60 ± 0,09	0,68 ± 0,37
Fase Excêntrica		

A análise cinemática do Levantamento Terra, realizada utilizando o software KINOVEA® (Figura 1), permite registrar o deslocamento e a trajetória da barra durante o movimento. Essa ferramenta possibilita avaliar a precisão e a consistência do movimento, facilitando o monitoramento da técnica e a análise detalhada das fases concêntrica e excêntrica.

Figura 1. Análise cinemática com *software* KINOVEA®.

A Figura 2 exibe dois gráficos complementares que ilustram a velocidade de deslocamento da barra (m/s) ao longo do movimento durante o Levantamento Terra. O gráfico em vermelho representa a execução com 70% da carga máxima, enquanto o gráfico em amarelo corresponde à execução com 90% da carga máxima. Ambos os gráficos evidenciam as diferenças nas velocidades durante as fases concêntrica e excêntrica, permitindo analisar o impacto da intensidade da carga no comportamento dinâmico do movimento.

Figura 2. Velocidade de deslocamento da barra em (m/s), com 70% e 90% da carga

Com 70%, observa-se maior regularidade e amplitude nas velocidades, indicando uma execução mais fluida e controlada devido à menor carga relativa. Já com 90%, as velocidades são menores e mais irregulares, refletindo maior esforço e dificuldade na execução, especialmente durante a fase concêntrica, devido à demanda de maior força muscular para superar a carga elevada.

A Figura 3 apresenta dois gráficos que mostram o deslocamento vertical relativo da barra durante o Levantamento Terra. O gráfico em vermelho representa a execução com 70%

da carga máxima, enquanto o gráfico em amarelo corresponde à execução com 90% da carga máxima.

Figura 3. Deslocamento vertical relativo da barra em (cm/ms), com 70% e 90% da carga

A comparação entre os gráficos da Figura 3 evidencia como a carga influencia o deslocamento vertical relativo da barra durante o Levantamento Terra. Com 70% da carga máxima (gráfico vermelho), a barra apresenta maior amplitude e regularidade no deslocamento, indicando que a carga moderada permite melhor controle técnico e consistência ao longo das repetições. Já com 90% da carga máxima (gráfico amarelo), o deslocamento é menor e ligeiramente menos uniforme, possivelmente devido ao maior esforço necessário para superar a carga elevada, o que pode comprometer a precisão do movimento.

IV. DISCUSSÃO

Sabe-se que os músculos vasto medial e vasto lateral, além de atuarem como extensores do joelho, desempenham um papel fundamental na estabilização da patela em corredores e esportistas de diversas modalidades. A cinemática alterada do quadril pode influenciar as forças laterais que atuam na patela que pode elevar as pressões laterais na articulação patelofemoral. Dessa forma, a lateralização da patela está diretamente relacionada à sobrecarga e possíveis danos à cartilagem articular, reforçando a importância do equilíbrio muscular para prevenir lesões [8]. Nesse contexto, o glúteo máximo é um dos principais agonistas na extensão do quadril, sendo fundamental tanto para o desempenho em saltos verticais e horizontais em diversos esportes quanto para a prevenção de lesões, devido à sua contribuição multiplanar na locomoção em alta velocidade e estabilização do joelho [9].

O exercício levantamento terra, mostrou-se como uma estratégia eficiente para o desenvolvimento dos músculos analisados, uma vez que durante a execução do exercício, o sinal eletromiográfico RMS atingiu valores superiores a 50% da máxima capacidade, intensidade suficiente para provocar adaptações positivas morfológicas e funcionais, como o desenvolvimento de força. Estudos anteriores também relataram

que níveis elevados de ativação muscular durante o levantamento terra são indicativos de seu potencial em melhorar a força e a potência muscular, especialmente em atletas [10].

Além disso, intensificou-se a atividade do músculo vasto medial (VM), reforçando sua importância para a estabilização articular e desempenho esportivo. Observou-se que o aumento da carga no exercício possibilita um maior recrutamento muscular, evidenciando a importância de ajustar a intensidade para maximizar o desenvolvimento da força. Esses achados são consistentes com estudos que indicam que a carga progressiva é um dos principais fatores que influenciam os ganhos de força e resistência muscular [11].

Na análise cinemática, verificamos que, com o aumento da carga, ocorre uma diminuição tanto no deslocamento vertical da barra quanto na velocidade vertical, fenômeno também relatado por outros pesquisadores em suas análises de desempenho biomecânico durante exercícios de força [7]. Observamos que, com cargas mais elevadas, o tempo da fase excêntrica é significativamente maior em comparação à fase concêntrica. Esse comportamento pode estar associado ao maior controle neuromuscular e resistência muscular exigidos para sustentar o peso durante a descida da barra. As contrações excêntricas são conhecidas por gerar uma força maior do que as concêntricas, permitindo um menor custo metabólico e resultando em uma maior tolerância ao esforço durante a fase de descida [12].

Outro ponto relevante foi a observação da altura crítica da barra durante a falha com 70% da carga máxima, sugerindo que em 42 cm existe um ponto crucial do exercício, onde o participante luta para completar ou perder a repetição. Este achado pode indicar a necessidade de um treino específico focado nesse ponto como proposto por Hales (2009), bem como a possibilidade de predição da carga máxima dinâmica a partir da velocidade da barra nas últimas repetições.

V. CONCLUSÃO

Concluímos que o estudo descritivo demonstrou que o levantamento terra é um exercício eficaz para o recrutamento muscular, particularmente nos músculos vasto lateral (VL), vasto medial (VM) e glúteo máximo (GM), cuja ativação aumenta proporcionalmente à intensidade da carga. As análises eletromiográficas mostraram que o aumento da carga de 70% para 90% da CIVM resultou em maior ativação muscular, mas reduziu o número de repetições, bem como o deslocamento e a velocidade vertical da barra. Este trabalho contribui para uma compreensão detalhada do comportamento muscular em diferentes intensidades, por meio de análise eletromiográfica e cinemática.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – F.D.S. (Código de Financiamento 001) é bolsista CNPq, Brasil.

REFERÊNCIAS

[1] O'Reilly MA, Whelan DF, Ward TE, Delahunt E, Caulfield BM, "Classification of deadlift biomechanics with wearable inertial measurement units", *Journal of Biomechanics*, 2017.

[2] K. H. Choe, et al., "Hip and Knee Kinetics During a Back Squat and Deadlift", *Journal of Strength and Conditioning Research*, vol. 35, no. 5, pp. 1364-1371, 2021.

[3] M. Bird, B. Barrington-Higgs, "Strength and conditioning strategies in deadlift training", 2010.

[4] E. S. Bezerra, R. Simão, S. J. Fleck, et al., "Electromyographic Activity of Lower Body Muscles during the Deadlift and Still-Legged Deadlift", *JEPonline*, vol. 16, no. 3, pp. 30-39, 2013.

[5] R. M. Nijem, J. W. Coburn, L. E. Brown, et al., "Electromyographic and force plate analysis of the deadlift performed with and without chains", *Journal of Strength and Conditioning Research*, vol. 30, no. 5, pp. 1177-1182, 2016.

[6] M. S. Stock, B. J. Thompson, "Effects of Barbell Deadlift Training on Submaximal Motor Unit Firing Rates for the Vastus Lateralis and Rectus Femoris", *PLOS ONE*, vol. 9, no. 12, e115567, 2014.

[7] V. M. Moreira, et al., "Analysis of Muscle Strength and Electromyographic Activity during Different Deadlift Positions", *Muscles*, vol. 2, pp. 218-227, 2023.

[8] C. M. Powers, "The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: A biomechanical perspective", *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, vol. 40, no. 2, pp. 42-51, 2010.

[9] R. B. Souza, C. M. Powers, "Differences in hip kinematics, muscle strength, and muscle activation between subjects with and without patellofemoral pain", *J Orthop Sports Phys Ther*, vol. 39, no. 1, pp. 12-19, 2009.

[10] R. F. Escamilla, A. C. Francisco, A. V. Kayes, K. P. Speer, C. T. Moorman, "An electromyographic analysis of sumo and conventional style deadlifts", *Medicine and Science in Sports and Exercise*, vol. 34, no. 4, pp. 682-688, 2002.

[11] M. R. Rhea, B. A. Alvar, L. N. Burkett, S. D. Ball, "A meta-analysis to determine the dose response for strength development", *Medicine and Science in Sports and Exercise*, vol. 35, no. 3, pp. 456-464, 2003.

[12] J. Pratt, et al., "Forearm electromyographic activity during deadlift exercises", *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 53, 102428, 2020.

[13] M. E. Hales, B. F. Johnson, J. T. Johnson, "Kinematic analysis of the powerlifting style squat and the conventional deadlift during competition: Is there a crossover effect between lifts?", *Journal of Strength and Conditioning Research*, vol. 23, no. 9, pp. 2574-2580, 2009.

[14] M. V. Franchi, S. Ruoss, P. Valdivieso, K. W. Mitchell, K. Smith, P. J. Atherton, M. V. Narici, M. Flück, "Regional regulation of focal adhesion kinase after concentric and eccentric loading is related to remodelling of human skeletal muscle", *Acta Physiol*, vol. 223, e13056, 2018.